

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPGPQ

Despacho nº 3134393/2025/PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPGPQ

São Paulo, 11 de dezembro de 2025.

Processo nº 23089.042110/2025-88

Interessado: **CÂMARAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA; PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO/TODOS OS CAMPI/UNIFESP**

Prezados(as) Coordenadores(as),

Encaminhamos para ampla divulgação entre vossos Discentes e Pesquisadores, a Resolução nº. 17/2025-PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPGPQ (3127023), que estabelece **Diretrizes para uso de Inteligência Artificial Generativa na pesquisa e na pós-graduação – Unifesp**.

O modelo de documento referente à declaração a ser utilizada, já está disponível no SEI: **PROPGPQ: DECLARAÇÃO DE USO DE IA**.

Cordialmente,

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

Documento assinado eletronicamente por **Tais Soares Ramiro, Assistente em Administração**, em 11/12/2025, às 13:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida [clicando aqui](#), ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador **3134393** e o código CRC **B1C563B6**.

Rua Sena Madureira 1500 - Bairro Vila Clementino - São Paulo - SP CEP 04021-001 - <http://www.unifesp.br>

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPGPQ

Resolução nº 17/2025/2025/PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPGPQ

São Paulo, 08 de dezembro de 2025.

Diretrizes para uso de Inteligência Artificial Generativa na
pesquisa e na pós-graduação – Unifesp

O Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGPq), no uso de suas atribuições Regimentais, dadas pelo Art. 5.º, Capítulo 161 do Regimento Geral da UNIFESP (Resolução 198/2021),

CONSIDERANDO a Minuta que estabelece Diretrizes para uso de Inteligência Artificial Generativa na pesquisa e na pós-graduação – Unifesp, encaminhada pelo Escritório de Integridade Acadêmica (EIA) da Unifesp, aprovada em reunião do CPGPq, de 27 de novembro de 2025,

RESOLVE

Art. 1º. O uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG) em qualquer etapa de trabalhos acadêmicos, artigos, relatórios, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, deverá ser explicitamente informado e registrado pelo(a) autor(a), especificando:

I. A ferramenta utilizada;

II. A finalidade do uso;

III. O conteúdo produzido ou modificado pela IAG.

Parágrafo único: É obrigatória a inclusão de uma declaração explícita sobre o uso de IAG em todos os documentos finais submetidos à avaliação na Unifesp ou encaminhados para publicação, indicando, de forma clara, a conformidade com os itens deste artigo.

Art. 2º. O uso de IAG não configura, sob nenhuma hipótese, coautoria dos sistemas de IA nos trabalhos acadêmicos.

Parágrafo único. A autoria intelectual do trabalho permanece exclusiva do(s)/da(s) pesquisador(es)(as), cabendo a estes a responsabilidade integral pelo conteúdo, pelos resultados e pelas interpretações apresentados.

Art. 3º. É vedada a utilização de IAG para gerar ou propagar plágio, fabricação de dados, textos ou imagens, fraudes acadêmicas ou conteúdos que violem direitos autorais de terceiros.

Parágrafo único. O pesquisador deverá revisar criticamente todos os textos, resultados, códigos ou imagens produzidos por sistemas de IA, garantindo:

I. Correção, coerência e originalidade;

II. Observância às normas de citação e referência, bem como ao respeito à propriedade intelectual.

Art. 4º. Dados sensíveis, inéditos ou protegidos por sigilo não deverão ser enviados a sistemas de IA externos à Unifesp ou cuja destinação final e política de privacidade sejam incertas.

Art. 5º. O uso de IAG na avaliação de trabalhos, na emissão de pareceres ou na tomada de decisões acadêmicas deverá sempre contar com supervisão e validação por pesquisadores habilitados.

Parágrafo único. Decisões acadêmicas não devem ser tomadas automaticamente pela IAG.

Art. 6º. A Unifesp promoverá ações de capacitação, reflexão e atualização periódica sobre uso ético e crítico de IAG para toda a comunidade acadêmica.

Art. 7º. Eventuais indícios de uso inadequado de IAG deverão ser encaminhados ao Escritório de Integridade Acadêmica para análise e averiguação, conforme os procedimentos previstos em seu regulamento.

Art. 8º. As diretrizes estabelecidas nesta norma não abrangem todas as questões relacionadas ao uso de IAG e deverão ser objeto de revisão periódica, sob a responsabilidade do Escritório de Integridade Acadêmica.

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-UNIFESP

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Atique, Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação e Pesquisa**, em 09/12/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida [clikando aqui](#), ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador **3127023** e o código CRC **1010D7FD**.

Rua Sena Madureira 1500 - Bairro Vila Clementino - São Paulo - SP CEP 04021-001 - <http://www.unifesp.br>